

ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

КИСЛЮК Е.В.,
канд. гос. упр., доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматриваются проблемы механизма государственного управления. Определена сущность и цели механизма государственного управления. Выделена структура механизма государственного управления. Обобщены существующие классификации механизма государственного управления. Предложены направления развития структуры механизма государственного управления.

Ключевые слова: механизм; государственное управление; структура; цели; методический подход; развитие; государственно-управленческие процессы

STRUCTURE OF THE MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION: FEATURES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

KISLIUK E.V.,
Candidate of Sciences in in Public Administration,
associate professor of the department of management
theory and public administration
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article deals with the problems of the mechanism of public administration. The essence and goals of the public administration mechanism are determined. The structure of the mechanism of public administration is highlighted. The typifications of the mechanism of public administration are generalized. The directions of development of the structure of the mechanism of public administration are proposed.

Keywords: mechanism; public administration; structure; goal; methodical approach; development; state and administrative processes

Постановка задачи. В настоящее время формирование эффективного механизма государственного управления заслуживает особого внимания и

развития новых направлений его совершенствования. Проблемы оптимизации политико-административного взаимодействия на основе чёткого рассмотрения административной и политической систем государственного управления, которые можно определить как подсистемы в государстве и обществе, носят глобальный характер.

Развитие структуры механизмов системы государственного управления в современных условиях является важной задачей государственной политики. Развитие структуры механизма невозможно без научного анализа и обоснования подходов к исследованию аспектов государственного управления. Решение проблем повышения эффективности механизма требует развития системы государственного управления с помощью сущности, принципов и методов государственного управления.

В научных исследованиях, посвящённых структуре механизмов государственного управления, предлагаются различные взгляды на определение их сущности и структуры, но отсутствует их систематизация. Актуальна потребность в разработке системного представления о структуре механизмов государственного управления в условиях современных реалий.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам исследования структуры механизмов государственного управления посвящены труды различных отечественных и зарубежных учёных, которые раскрывают проблематику с позиций структурно-элементного и структурно-функционального подходов. Однако всё ещё присутствуют вопросы, требующие дальнейшего исследования и систематизации, среди которых раскрытие представлений о структуре механизмов государственного управления и разработки методических основ её формирования и конкретизации.

Проблематику механизмов государственного управления исследуют О. Александров, В. Бакуменко, В. Дудков, Н. Захаров, Ю. Комар, В. Корженко, Л. Кудряшова, А. Кузнецов, Т. Лозинская, А. Машков, В. Малиновский, Н. Нижник, Л. Приходченко, А. Радченко.

Актуальность. Механизм государственного управления является основой реализации системы государственного аппарата. Цель данного аппарата заключается в целенаправленном процессе воздействия на социально-экономические процессы в государстве. Структура механизма государственного управления содержит в себе ключевые элементы государственного управления, а также оказывает управляющее воздействие на политическую систему. Функционирование механизма государственного управления предполагает единство юридических средств правового опосредования и социальной оценки его эффективности.

Цель статьи – провести анализ существующих представлений о структуре механизмов государственного управления, определить видение его общей структуры на основе предложенного методического подхода к её формированию.

Изложение основного материала исследования. Категория «механизмы государственного управления» играет важную роль в науке государственного управления, что обусловливается характером функционирования органов государственной власти и особенностями достижения управленческих целей, свидетельствует о значимости формально-логических средств в управленческих науках.

Использование категории «механизмы» нацеливает на комплексное исследование государственно-управленческих процессов. Возможно выделить следующие элементы организационной структуры механизма государственного управления: методы, инструменты, рычаги, нормативно-правовое и информационное обеспечение [1], которые направлены на решение проблем государственного управления, среди которых:

нормативно-правовое обеспечение государственного управления разработано не в полном объёме и не по всем аспектам государственного управления;

недостаточный уровень квалификации сотрудников государственного управления;

неэффективная структура госорганов.

Совершенствование механизма государственного управления направлено на решение приведенных проблем. Таким образом, можно констатировать, что механизм государственного управления – это системная совокупность институтов, структур, последовательных действий, форм, процессов в государстве как продукт организации человеческой деятельности, имеет целью реализацию интересов и потребностей людей и решения насущных общественно политических проблем за счёт государственного влияния и регулирования общественной жизнедеятельности на основе устоявшихся общественных ценностей, норм и правил; является формой реализации функций государства и имеет в качестве субъекта органов государственного управления [2].

В обобщённом виде структура механизма государственного управления представляет собой совокупность шести составляющих:

целевая часть – совокупность всех целей управленческой деятельности;

функциональная часть – виды управленческой деятельности, направленные на реализацию управленческих целей;

методологическая часть – методы, обеспечивающие выполнение функциональной части;

нормотворческая часть – нормы, принципы и правила управленческой деятельности;

инструментальная часть – управленческие решения и полномочия;

технологическая часть – подготовка, принятие и выполнение управленческих решений [3].

Структурно-функциональный и технологический подход механизма управления носит упорядоченный характер, что приводит к тому, что действие механизма государственного управления невозможно без наличия

соответствующих ресурсов. К основным видам ресурсов относятся: властные (административные), человеческие, правовые, финансовые, организационные, технические, имущественные и иные виды ресурсов.

Анализируя проблематику структуры механизма государственного управления, можно сделать следующие выводы:

основной акцент в структуре механизма делается на составляющих (элементах) механизма, при этом их описание имеет достаточно общее направление;

взаимосвязям между составляющими механизма уделяется меньшее внимание;

цель (цели) и субъекты механизма не всегда выделяют как обязательные структурные механизмы;

чёткая взаимосвязь между определением механизма государственного управления и его структурой не всегда прослеживается;

взаимосвязь организационной и функциональной структуры механизма на практике приводит к тому, что они предстают как единое целое, как его организационно-функциональная структура.

Важным направлением исследования является динамика политико-правовой системы применительно категории «функциональный механизм» управления или регулирования. Комплексный механизм государственного управления может состоять из таких видов механизмов: экономического; мотивационного; организационного; политического; правового.

Механизм формирования и реализации государственного управления – это совокупность и логическая взаимосвязь социальных элементов, процессов и закономерностей, по которым субъект государственного управления удовлетворяет потребности, интересы и цели общества в руководящих воздействиях, закрепляет их в своих управленческих решениях и действиях, практически воплощает их в жизнь, учитывая государственную власть и сложную систему государственных органов, организованных в соответствии с принципами для осуществления задач государственного управления.

Механизм государственного управления базируется на следующих принципах:

общие (принадлежат к механизму государства в целом);

частичные (действие которых распространяется только на отдельные звенья государственного механизма, определённые органы или группы органов).

Структура механизма государственного управления представлена на рис. 1.

Система государственного управления в Донецкой Народной Республике находится на перепутье, и выбор путей её развития (традиционный, свой собственный) по-прежнему актуален, и должен быть осуществлён при достаточном системном, информационно-аналитическом, кадровом и организационно-техническом обеспечении.

Рис. 1. Структура механизма государственного управления

Общие направления развития структуры механизма государственного управления следующие:

1. Использование рыночных механизмов.
2. Повышение производительности труда государственных служб, параллельно сопровождающееся снижением расходов по их содержанию.
3. Ориентация на потребности населения, предполагающая смену приоритетов в деятельности государственных служб.
4. Субсидиарность при принятии решения.
5. Эффективное сотрудничество между различными сегментами государственного сектора.
6. Разделение ответственности государственных служащих [4].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). На современном этапе развития гражданского самосознания возникла необходимость внедрения новых методов управленческого воздействия. Анализ исследований отечественных и зарубежных учёных относительно содержательного наполнения механизма государственного управления позволил обозначить сложную систему, которая направлена на достижение поставленных управленческих целей, с набором определённых методов, инструментов и рычагов, воздействуя тем самым на объект управления в соответствии с нормативно-правовым и информационным обеспечением.

По результатам рассмотрения научных исследований относительно сути основных понятий, их назначения и сущности выявлено, что единства и однозначного понимания базовых понятий в области государственного управления нет. Как перспективу дальнейших исследований в данном направлении можно рассматривать более детальное исследование элементов механизма государства, а именно механизма управления в администрациях, а также разработать предложения по его усовершенствованию с помощью методологий проектного подхода и определить эффективность использования на местном и региональном уровнях.

Список использованных источников

1. Бондарева Л.В. Государственное управление: английский для академических целей: учебное пособие / Л.В. Бондарева, Т.В. Валентей, С.В. Зимина и др. – М.: Инфра-М, 2018. – 336 с.
2. Дуков Д.Ф. Анализ сущности понятия «механизм государственного управления» и построение его обобщённого определения / Д.Ф. Дуков // Актуальные проблемы государственного управления. – 2015. – Вып. 1. – С. 44.
3. Василевич С.Г. Государственное управление. Проблемы и пути повышения эффективности: монография / С.Г. Василевич. – М.: Юнити, 2019. – 544 с.
4. Захаров Н.И. Государственное и муниципальное управление: учебник / Н.И. Захаров, В.Д. Попов, В.А. Есин, Ю.Ю. Шитова. – М.: Инфра-М, 2016. – 158 с.

УДК 338.24:316.42

DOI

УПРАВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

**МАКЕЕВА О.А.,
аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассматриваются вопросы реализации государственной политики в социальной сфере путём управления проектным циклом с целью рационального государственного управления. Отмечено, что такой подход позволит усилить позиции государства в решении социальных проблем, учитывая интересы всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Предпринята попытка обоснования важности процесса